

KUZGI BUG‘DOYDAN MO‘L VA SIFATLI HOSIL YETISHTIRISH

Mamirova Zuxraxon Alisher qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi.

Sodiqova Maftunaxon Baxromjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Butun dunyo xalqlarining yarmidan ko‘prog‘i oziq-ovqat sifatida bug‘doy nonidan foydalanadi. Bug‘doy nonining tarkibida oqsil va kraxmal ko‘p, oqsil moldalar asosan kleykovina tarkibida bo‘lganligi uchun uning unidan sifatli non tayyorlanadi. Bug‘doy noni o‘zining ta‘mi, to‘yimligi va hazm bo‘lishi bilan yuqori baholanadi. O‘zbekiston sharoitida yaratilgan navlar asosan o‘rta muddatlarda ekilishi, hosildorligi bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lmoqda. Shu sababli yaratilayotgan har bir navni potensial hosildorligini aniqlashda ekish muddat va meyorlarini aniqlash dolzarb masalalardan hisoblaniladi.

Kalit so‘zlar: agrotexnologik tadbir, agrofizik xossalari, organogenez, genetik resurslar, meliorativ, maxsuldorlik, ekologik tiplar, kleykovina.

Ushbu maqolada bug‘doyning morfologik xususiyatlari ekologik tiplari, navlari haqida so‘z yuritildi. Bug‘doy insoniyat uchun eng qadimiy va eng muhim oziq-ovqat ekinlaridan biri bo‘lib, u iqtisodiy jihatdan qimmatli xususiyatlarga ega. Bug‘doy yuqori moslashish xususiyatiga ega va o‘simlik hayoti uchun qattiq iqlim sharoitida ham, qorsiz joylarda ham, o‘ta qurg‘oqchil ekin zonalarida ham keng ekiladi. Barcha don ekinlari orasida bug‘doy eng qimmatli bo‘lib, Markaziy Osiyo va xususan Tojikistonda keng tarqalgan turlar, navlar, ekologik tiplar va shakllarning eng katta polimorfizmi bilan tavsiflanadi. Uning tarqalishi uning yuqori ozuqaviy qiymati va ko‘p qirrali foydalanish va qayta ishlash imkoniyati bilan izohlanadi. Akademik N.I.Vavilov, ayniqsa, genetik o‘simlik resurslarini aniqlash va yetishtirish, hosildorligi yuqori, ertapishar, to‘kilishga va kasalliklarga chidamli yangi navlarni yaratish uchun alohida ahamiyati bor, yangi belgilarga ega bo‘lgan mahalliy qadimiy navlarning noyob kolleksiyalarini to‘plash tarixi bilan qiziqdi. Shunga asoslanib, mahalliy genetik resurslar to‘plamini to‘plamasdan, boshqa tadqiqot usullari bilan tiklana olmaydigan adaptiv, foydali va boshqa genlarning butun bloklari abadiy yo‘qolishi mumkin. Shu munosabat bilan aholi mahalliy qadimiy navlarini va birinchi navbatda, ularni yetishtirishning boshlanishi miloddan avvalgi 7-ming yillikka to‘g‘ri keladigan qadimiy bug‘doy madaniyatiga ega hududlarni o‘rganish, ularni qayta tiklash, har tomonlama o‘rganish va asrab-avaylash ayniqsa muhimdir.

N.I. Vavilov, A.K. Xolbek, N.P. Gorbunova, N.N. Kuleshova, G.M. Popova, I.A. Raikova, I.G. Suxobrusa, N.V. Pokrovskiy va boshqalar, O‘rta Osiyo bug‘doy namunalari keng kolleksiyasi to‘plangan va bahorida to‘plangan bug‘doy namunalari birinchi marta Zarafshon tajriba maydonida ekilgan. Qishloq xo‘jalik ekinlaridan sifatli va mo‘l hosil olishda ularning biologik xususiyatlari, maqbul parvarishlash agrotexnologik tadbirlari va ekin maydonlarini zararkunanda, kasallik va begona o‘tlardan himoya qilish muhim omillardan hisoblanadi.

Respublikamiz rahbariyati tomonidan sug‘oriladigan sharoitda g‘o‘za: g‘alla jadal navbatlab ekish tizimi quyidagi xossalardan iborat:

-bug'doyni boshqa ekinlar bilan to'g'ri navbatlab ekish natijasida tuproqda ko'p miqdorda organik moddalar to'planadi, tuproqning agrofizik xossalari va uning mikrobiologik faoliyati yaxshilanadi;

-o'simlikning kasallik va zararkunandalarga chidamliligi ortadi;

-ekin maydonlaridan samarali foydalanish va mehnat unumdorligi ortishiga olib keladi;

-tuproqning meliorativ holatini yaxshilash, qishloq xo'jaligiga yangi yerlarni kiritish, zovur va kollektor qurilishi, sug'orish tarmoqlarini qayta qurish va boshqalarni o'z ichiga oladi.[1]

Bug'doy o'simligi mahsuldorligi seleksiyada muhim ahamiyat kasb etadi. Maxsuldorlik hosildorlikni belgilashda eng muhim belgi xususiyatlarni o'zida mujassam qilgan va ular bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Ma'lum bir unsurlar navdorlik xususiyatiga mutanosib ravishda irsiyatga bog'lik va unchalik katta bo'lmagan o'zgarishlar orqali o'zgarishi mumkin (boshqoq uzunligi, boshqoqdagi don soni) va tashqi sharoit omillari va yillar (maxsuldor tuplanish) mobaynida, o'simlikning rivojlanish sharoitiga qarab o'zgarishi mumkin. Hosildorlik bir xil bo'lganligi bilan uning strukturaviy tuzilishi har xil bo'lishi mumkin va maxsuldorlikni oshirishda boshlang'ich manbalarga qo'yilayotgan talab o'zgachadir. [5] Bug'doy, arpa va javdar boshqoqchalarida 1-2 tadan 5 ta va undan ham ko'proq gul bo'ladi. Bu o'simliklarning guli ikki jinsli, bo'lib ikkita gul qobiqdan ichki va tashqi qobiqdan iborat bo'ladi. Tashqi gul qobig'i qavariq shaklda bo'lsa ichki gul qobig'ida ko'zga tashlanadigan ikki qirrasini bor. Ana shu qobiqlar orasida ikkita patsimon tumshuqchali gul tugunchasi va uchta (sholida oltita) changchi joylashgan, changchilarning xar biri ingichka ip va ikki uyali changdondan tashkil topgan. Gulning asosida, qobiqlar bilan gul tugunchasi o'rtasida ikkita nozik parda bo'ladi. O'simlik gullaganda bu pardalar bo'rtib, gulning ochilishiga yordam beradi. Yumshoq bug'doy (oddiy).-*Tr.aestivum* L. turi boshqa turlarga nisbatan o'zining barcha xossalari bilan juda plastik xisoblanadi. Turning 100 ta tur xillari mavjud. Boshqoqning asosiy belgilari: qiltiqli va qiltiqsiz, tukli va tuksiz. Kuzgi, yarim kuzgi va bahorgi shakllari mavjud. Boshqoqning to'qlanganligi ko'pchilik holatlarda tashqi muxit sharoitlariga bogliq ya'ni organogenezning 6-7 bosqichlarni o'tishiga havo namligi, tuproq namligi. Bug'doy donining tarkibida uning naviga, ekish shapoitira qarab 11,0% dan 18-19% gacha oqsil moddasi bo'ladi.[4] Xalq xo'jaligida ishlatiladigandan ekinlaridan eng ahamiyatga egalari bug'doy, arpa, javdar suli, makkajo'xori, okjo'xori, sholi va tariq hisoblanadi. Lekin shu sakkizta ekindan ham eng zaruri, eng sarasi bug'doydir. Ekin maydonlari kattaligi jihatida bug'doy birinchi o'rinda 226,9 mln/ga, o'rtacha hosildorligi 26,9 l/ga, teng. Seleksiya va urug'chilik ekinlarni yetishtirish texnologiyasida asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Bu sohani rivojlantirish eng baquvvat, iqtisodii jihatdan arzon, ekologik tomondyn eng xavfsiz bo'lib don hosildorligi va sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Don hosildorligini oshirishda yaratilgan yangi nav va to'g'ri olib borilgan urug'chilik salmoqli o'rin tutadi. Bug'doy nonidagi oqsilni hazm bo'lishi 95% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, bug'doy donidan yorma tayyorlanadi, uning uni makaron va konditer sanoatida ishlatiladi. Bug'doyni somoni va poxoli yem-xashak sifatida chorva mollariga beriladi, yanchishdan chiqqan chiqindilari yuqori sifatli ozuqa hisoblanadi. Texnikada bug'doy donidan spirt, kraxmal, kleykovina, dekstrin, kley va boshqa har xil mahsulotlar olinadi.[3]

Bug'doy donining sifati, ya'ni tarkibidagi oqsil, kleykovina uning naviga bug'doy yetishtirilayotgan mintaqaning tuproq-iqlim sharoitiga qarab o'zgaradi. Bug'doy eng qadimgi madaniy o'simliklardan hisoblanadi. U Misrda eramizdan 6000 yil oldin ekilgan, bu davrda Misrda sug'oriladigan dehqonchilik rivojlangan. Kavkaz ortida, Ukrainada, Yevropa va

Osiyoda bug‘doy eramizdan 4000 yil oldin ekilgan. Bug‘doyning kelib chiqishi va uning birinchi ekilgan mintaqalari to‘g‘risida aniq bir ma‘lumot yo‘q. Hozirgi vaqtda bug‘doy butun Yer yuzida o‘zining ekin maydoni bo‘yicha boshqa ekinlar orasida birinchi o‘rinda turadi. Uning yer yuzidagi jami ekilayotgan maydoni 225 mln. gektarni (FAO, 2012) tashkil qiladi.[2]

Bug‘doyni ko‘p ekadigan mamlakatlarga Rossiya, Xitoy, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Hindiston, Kanada, Argentina, Fransiya va boshqa bir qator mamlakatlar kiradi. Bug‘doyning biologik xususiyatlari: bug‘doy umuman donli ekinlar biologik xususiyatlariga ko‘ra kuzgi va bahorgi shakllarga bo‘linadi. Kuzgi don ekinlari rivojlanishga ko‘ra ikki davrga bo‘linadi. Urug‘ ekilgandan so‘ng unib chiqqan maysalar kuzda 4-5 barg hosil qilgandan so‘ng tuplash fazasiga kiradi. Tuplash fazasi o‘simliklarda tuproq iqlim sharoitiga va nav xususiyatlariga qarab 45-60 kun davom etadi. Bu vaqtda o‘simlikning ildiz tizimi to‘liq shakllangan bo‘lib yer ustida 15-20 ta barg hosil qiladi. Kuzgi don ekinlari kuzgi rivojlanish va qishki tinim davrini o‘tamas ekan ular hosil bermaydi. Tuplash davrida kundan kun havo harorati pasayib boradi va nixol maysalar o‘sishtan to‘xtaydi. Havo mutlaqo sovub qish fasli boshlanganda ular o‘sishtan to‘xtab, fiziologik jihatdan qishlashga tayyor bo‘ladi. Kuzgi bug‘doy kuzda ekilib, qishlab chiqqandan keyin kelasi yili hosil beradi. Bahorgi bug‘doy erta bahorda ekilib, o‘sha yo‘li hosil beradi. Kuzgi bug‘doyning bahorgilardan farqi shundaki, ularning birinchi boshlang‘ich rivojlanish davri past (00 dan 100 gacha) haroratda 30-65 kun davom etadi. Bahorgi bug‘doy esa boshlang‘ich rivojlanish davrini 5-100 va undan yuqori haroratda 7-12 kun, ya‘ni tez muddat ichida o‘taydi. Demak, biologik jihatdan kuzgi navlarini bahorda ekish mumkin emas, chunki bahorda u talab qilgan harorat bo‘lmaganligi sababli o‘simliklar faqat tuplanadi, boshqo chiqarmaydi va hosil bermaydi. Bug‘doy kuzda ekilganda, uning biologik kuzgi navlari ishlatilishi kerak. Biologik bahorgi navlarni ham kuzda ekib bo‘lmaydi, chunki ular ko‘proq issiq haroratga talabchan bo‘lganligi uchun qishgi sovuqlar natijasida nobud bo‘ladi. Lekin qish yumshoq keladigan mintaqalarda navlarning uchinchi turi yarim kuzgi navlari uchraydi. Bu navlarni kuzda va bahorda ekish mumkin, ikki holda ham ulardan normal don hosili olinadi. Yarim kuzgi navlarni kech kuzda ekish kerak. Ertagi muddatlarda biologik kuzgi navlar ekilishi kerak. Yarim kuzgi navlarning qishga chidamliligi bahorgi navlarga nisbatan yuqori bo‘ladi. Shuning uchun O‘zbekistonning lalmi va sug‘oriladigan yerlarida kuzgi muddatda ekish uchun biologik va yarim kuzgi navlardan foydalanish kerak. Umuman, O‘zbekistonning barcha viloyatlarida bug‘doy kuzda ekilishi kerak. Chunki ular kuzgi qishgi, bahorgi yog‘ingarchiliklardan to‘la foydalanadi. Bahorda erta o‘sa boshlaydi, bahorgi ekinlarga nisbatan 10-12 kun erta pishadi, shuning uchun kuzgi bug‘doyning gullash davri yozgi issiq garmsel shamollarga duch kelmaydi va ular bahorgiga nisbatan yuqori (25-30%) va muttasil hosil beradi. [1]

Xulosa qilib aytganda, kuzgi bug‘doy –asosiy oziq-ovqat ekinlaridan biri bo‘lib, aholining don mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda muhim o‘rin tutadi. Kuzgi bug‘doydan muntazam ravishda yuqori va sifatli don hosili yetishtirishda sug‘orishni to‘g‘ri tashkil qilish muhim ahamiyatga ega. Kuzgi bug‘doy don ekinlari orasida namlikka talabchanligi nisbatan yuqori o‘simlik bo‘lganligi uchun, kuzgi bug‘doyni maqbul sug‘orish rejimi va muddatida namlikka talabini qondirish orqali, yuqori hosil olish hozirgi kunning muhim vazifasilaridan biri hisoblanadi. Kuzgi bug‘doy navlarini mintaqaning tuproq –iqlim sharoitini hisobga olgan holda to‘g‘ri tanlab joylashtirish, sug‘orishni to‘g‘ri tashkil qilish, don hosilini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Uzaqov G'ulomjon Oqbo'tayevich. Kuzgi bug'doyni resurs tejankor texnologiya asosida yetishtirilishining don hosildorligiga ta'siri // Life Sciences and Agriculture. 2020.[1]
2. Xazratkulova Shaxnoza Usmonovna, Tog'ayeva Xolida Rajabovna. Kuzgi yumshoq bug'doy nav va tizmalarining issiqlikka bardoshlilikini baholash// Life Sciences and Agriculture. 2020. № 1[2]
3. Maftuna, T., & Maftuna, S. (2022). IMPORTANCE OF PEA PLANT IN IMPROVING SOIL FERTILITY AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PEA PLANT. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 8, 13-15.[3]
4. Tursunaliyevna, T. M. (2022). Soft of Wheat New Varieties in Cultivation Modern Technologies. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 63-66.[4]
5. Sodikova, M. B. K., & Isagaliyeva, S. M. (2021). RHYACHITES AARATASS AND RHYNE KITES AURATAS S. SP. BIOECOLOGICAL PROPERTIES OF TYPES. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 1341-1346.[5].